

English version below

Biblia hebrea

[Gaon, Joshua ben Abraham ibn](#) (Activo en Tudela y Soria entre 1300-1312)

Nº inventario: 422 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Manuscritos e iluminaciones](#)

Objeto: [Manuscrito](#)

Datación: ca. 1300

Siglo: principios del s.XIV

Contexto cultural / Estilo: Arte judío español medieval

Dimensiones: 30,8 x 23,5 cm

Materia: [Pergamino](#)

Técnica: [Iluminación](#)

Iconografía / Tema: [Liturgia](#), [Motivos animales](#), [Motivos geométricos](#)

Procedencia: [Moses ibn Haviv](#) (Soria, España)

Emplazamiento actual: [Biblioteca Bodleiana](#) (Oxford, Reino Unido)

Nº inventario en colección actual: MS. Kennicott 2

Historia del objeto

Este manuscrito fue realizado por Joshua ibn Abraham ibn Gaon, un copista e iluminador que trabajó a principios del siglo XIV entre Tudela y Soria (Barco, 2014). Existen dudas acerca de la datación exacta del códice, puesto que hay autores que consideran que fue ejecutado entre 1303-1304 (Beit Arié, 1994); mientras que otros lo fechan en 1306 (Narkiss, 1969; Cohen-Mushlin y Tcherikover, 1982; Ortega-Monasterio, 2016). No obstante, fue Kogman-Appel (2004) quien demostró, basándose en los motivos artísticos que aparecían en la Biblia, que era anterior al manuscrito conservado en la Biblioteca Nacional de Francia ([Mss Hébr. 20](#)), también obra de ibn Gaon. Este fue realizado en 1301, por lo que el ejemplar probablemente se confeccionó poco antes.

Las diferentes hipótesis en torno a la datación surgieron por el texto que aparece en el colofón del volumen, donde se señala el año 1306 y la ciudad de Soria (f. 427v). Sin embargo, actualmente se considera que esa fecha indica el momento en el que fue vendido, así como la ciudad. El primer propietario de la Biblia fue Moses ibn Haviv (Barco, 2014), quien residía en Soria; posteriormente estuvo en manos de R. Nissim ibn Aaron ha-Cohen, quien vendió el ejemplar a Samuel Parzant por 2.500 dinares de Damasco entre los meses de octubre y noviembre de 1519 (Ortega-Monasterio, 2016).

A partir de aquí se pierde el rastro del volumen hasta mediados del siglo XVIII, donde se cita el ejemplar en Venecia. Siguiendo las indicaciones del Dr. Mordaunt, el conde de Northampton -embajador británico- se hizo con la Biblia (Silvestri, 2013; Encinas, 2018). Posteriormente, Benjamin Kennicott adquirió el manuscrito en la década de 1770. Dedicado a la investigación de manuscritos hebreos, este erudito emprendió un viaje que lo llevó a distintas ciudades en busca de nuevas fuentes: París, Colonia, Milán, Roma, Hamburgo, Viena, Venecia, Florencia, Bolonia, etc. fueron algunos de los lugares que visitó en busca de bibliotecas y librerías que tuviesen manuscritos hebreos (Ortega-Monasterio, 2016). Tras su adquisición lo incorporó a los fondos de Biblioteca Radcliffe en 1783, donde era bibliotecario.

La Biblia permaneció en esta ubicación hasta 1879, fecha en la que fue transferida a la Biblioteca Bodleiana. En 1886 se llevó a cabo un inventario de los manuscritos hebreos de la biblioteca y el ejemplar aparece citado en el número 2323 con la siguiente descripción:

“Old Testament (Isaiah before Jeremiah; the Minor Prophets are followed by Ruth, Psalms, Job, Proverbs, Ecclesiastes, Canticles, Lamentations, Daniel, Esther, Ezra, Nehemiah without division, Chronicles), with both Masorahs (omissions are supplied on the margin). Isaiah is preceded (fol. 379v) by a division of sections, headed”.

En la actualidad la Biblia se conserva en la Biblioteca Bodleiana.

Descripción

El manuscrito se compone de 428 folios y se distribuye en 39 cuadernillos formados por 12 folios cada uno. El texto está dividido en dos columnas de 34 líneas y está redactado en escritura cuadrada sefardí con puntuación tiberiana (Ortega-Monasterio, 2016). Cuenta con numerosas iluminaciones, entre las que destacan el templo (ff. 1v-2r), los marcos alrededor del texto y la representación de algunas figuras zoomorfas como dragones o aves (Narkiss, 1969).

Ubicaciones

- 1879

BIBLIOTECA

[Biblioteca Bodleiana, Oxford \(Reino Unido\)](#)

- ca. 1783 - ca. 1879

BIBLIOTECA

[Cámara Radcliffe, Oxford \(Reino Unido\)](#)

- ca. 1770 - ca. 1783

COLECCIÓN PRIVADA

[Benjamin Kennicott, Oxford \(Reino Unido\)](#)

- segundo cuarto del s.XVIII

COLECCIÓN PRIVADA

[James Compton, conde de Northampton, Northampton \(Reino Unido\)](#)

- XVIII

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Mercado de arte, Venecia, Venecia \(Italia\)](#)

- 1519

COLECCIÓN PRIVADA

[Samuel Parzant, Damasco \(Siria\)](#)

- último cuarto del s.XV - 1519

COLECCIÓN PRIVADA

[R. Nissim ibn Aaron ha-Cohen, Damasco \(Siria\)](#)

- 1306 - present

COLECCIÓN PRIVADA

[Moses ibn Haviv, Soria \(España\)](#)

Bibliografía

- BARCO, Javier del (2014): "Joshua ibn Gaon's Hebrew Bibles and the Circulation of Books in the Late Medieval and Early Modern Periods", en *Patronage, Production, and Transmission of Texts in Medieval and Early Modern Jewish Cultures*, Brepols, Turnhout.
- COHEN-MUSHLIN, Aliza y TCHERIKOVER, Anat (1982): *Hebrew Illuminated Manuscripts in the British Isles: A Catalogue Raisonné*, Oxford University Press, Oxford, pp. 4-32.
- DIAGO HERNANDO, Máximo (2018): "Financieros y mercaderes judíos en Soria y su entorno en los siglos XIV y XV", n° 38, *Arevacon*.
- ENCINAS MANCHADO, Marisol (2018): "[Cultura soriana en la Edad Media: la aportación hebrea](#)", n° 38, *Arevacon*, pp. 21-32.
- KENNICOTT, Benjamin (1753): *The state of the printed Hebrew text of the Old Testament considered. A dissertation in two parts. Part the first compares I Chron. XI with 2 Sam. V and XXIII: and part the second contains observations on seventy Hebrew mss. with an extract of mistakes*, Oxford.
- KOGMAN-APPEL, Katrin (2004): *Jewish Book Art Between Islam and Christianity: The Decoration of Hebrew Bibles in Medieval Spain*, Brill, Leiden.
- NARKISS, Bezalel (1969): *Hebrew Illuminated Manuscripts*, MacMillan, Jerusalén.
- NEUBAUER, Adolf (1886): *Catalogue of the Hebrew Manuscripts in the Bodleian Library*, Clarendon Press, Oxford.
- ORTEGA-MONASTERIO, Teresa (2016): "[Sephardic Hebrew Bibles of the Kennicott Collection](#)", n° 5, *Babelao*.
- ORTEGA-MONASTERIO, Teresa (2017): "[Some Hebrew Bibles in the Bodleian Library: the Kennicott Collection](#)", n° 62, *Journal of Semitic Studies*.
- SILVESTRI, Stefania (2013): *Le Bibbie ebraiche della penisola iberica : committenza, produzione e diffusione tra i secoli 13. e 16.* Università Ca' Foscari Venezia, Venecia, pp. 74-76.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Hebrew Bible

[Gaon, Joshua ben Abraham ibn](#) (Active in Tudela and Soria between 1300-1312)

Inventory number: 422 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Manuscripts and illuminations](#)

Object: [Manuscript](#)

Date: ca. 1300

Century: Early 14th c.

Cultural context / Style: Medieval Spanish Jewish Art

Dimensions: 12,1 x 9,25 in

Material: [Parchment](#)

Technique: [Illumination](#)

Iconography / Theme: [Liturgia](#), [Motivos animales](#), [Motivos geométricos](#)

Provenance: [Moses ibn Haviv](#) (Soria, Spain)

Current location: [Bodleian Library](#) (Oxford, United Kingdom)

Inventory number in current collection: MS. Kennicott 2

Object History

This manuscript was made by Joshua ibn Abraham ibn Gaon, a copyist and illuminator who worked in the early 14th century between Tudela and Soria (Barco, 2014). There are doubts about the exact dating of the codex, since there are authors who consider that it was executed between 1303-1304 (Beit Arié, 1994); while others date it in 1306 (Narkiss, 1969; Cohen-Mushlin and Tcherikover, 1982; Ortega-Monasterio, 2016). However, it was Kogman-Appel (2004) who demonstrated, based on the artistic motifs appearing in the Bible, that it predated the manuscript preserved in the National Library of France ([Mss Hébr. 20](#)), also the work of ibn Gaon. The latter was made in 1301, so the copy was probably made shortly before.

The different hypotheses about the dating arose from the text that appears in the colophon of the volume, where the year 1306 and the city of Soria are indicated (f. 427v). However, it is now considered that this date indicates the time when it was sold, as well as the city. The first owner of the Bible was Moses ibn Haviv (Barco, 2014), who resided in Soria; it was subsequently in the hands of R. Nissim ibn Aaron ha-Cohen, who sold the copy to Samuel Parzant for 2,500 Damascus dinars between the months of October and November 1519 (Ortega-Monasterio, 2016).

From here the trace of the volume is lost until the middle of the 18th century, where the copy is cited in Venice. Following the indications of Dr. Mordaunt, the Earl of Northampton - British ambassador - got hold of the Bible (Silvestri, 2013; Encinas, 2018). Subsequently, Benjamin Kennicott acquired the manuscript in the 1770s. Dedicated to the research of Hebrew manuscripts, this scholar undertook a journey that took him to different cities in search of new sources: Paris, Cologne, Milan, Rome, Hamburg, Vienna, Venice, Florence, Bologna, etc. were some of the places he visited in search of libraries and bookstores that had Hebrew manuscripts (Ortega-Monasterio, 2016). After its acquisition he incorporated it into the holdings of the Radcliffe Library in 1783, where he was librarian.

The Bible remained in this location until 1879, when it was transferred to the Bodleian Library. An inventory of the library's Hebrew manuscripts was conducted in 1886 and the copy is cited under number 2323 with the following description:

"Old Testament (Isaiah before Jeremiah; the Minor Prophets are followed by Ruth, Psalms, Job, Proverbs, Ecclesiastes, Canticles, Lamentations, Daniel, Esther, Ezra, Nehemiah without division, Chronicles), with both Masorahs (omissions are supplied on the margin). Isaiah is preceded (fol. 379v) by a division of sections, headed".

The Bible is currently preserved in the Bodleian Library.

Description

The manuscript is composed of 428 folios and is distributed in 39 booklets consisting of 12 folios each. The text is divided into two columns of 34 lines and is written in Sephardic square script with Tiberian punctuation (Ortega-Monasterio, 2016). It has numerous illuminations, including the

temple (ff. 1v-2r), the frames around the text and the representation of some zoomorphic figures such as dragons or birds (Narkiss,1969).

Locations

- **1879**
LIBRARY
[Bodleian Library, Oxford \(United Kingdom\)](#)
- **ca. 1783 - ca. 1879**
LIBRARY
[Radcliffe Camera, Oxford \(United Kingdom\)](#)
- **ca. 1770 - ca. 1783**
PRIVATE COLLECTION
[Benjamin Kennicott, Oxford \(United Kingdom\)](#)
- **Second quarter of the XVIII**
PRIVATE COLLECTION
[James Compton, Earl of Northampton, Northampton \(United Kingdom\)](#)
- **XVIII**
DEALER/ANTIQUARIAN
[Art market, Venice, Venecia \(Italy\)](#)
- **1519**
PRIVATE COLLECTION
[Samuel Parzant, Damasco \(Siria\)](#)
- **Last quarter of the XV - 1519**
PRIVATE COLLECTION
[R. Nissim ibn Aaron ha-Cohen, Damasco \(Siria\)](#)
- **1306 - present**
PRIVATE COLLECTION
[Moses ibn Haviv, Soria \(Spain\)](#)

Bibliography

- BARCO, Javier del (2014): "Joshua ibn Gaon's Hebrew Bibles and the Circulation of Books in the Late Medieval and Early Modern Periods", en Patronage, Production, and Transmission of Texts in Medieval and Early Modern Jewish Cultures, Brepols, Turnhout.
- COHEN-MUSHLIN, Aliza y TCHERIKOVER, Anat (1982): *Hebrew Illuminated Manuscripts in the British Isles: A Catalogue Raisonné*, Oxford University Press, Oxford, pp. 4-32.
- DIAGO HERNANDO, Máximo (2018): "Financieros y mercaderes judíos en Soria y su entorno en los siglos XIV y XV", nº 38, Arevacon.
- ENCINAS MANCHADO, Marisol (2018): "Cultura soriana en la Edad Media: la aportación hebrea", nº 38, Arevacon, pp. 21-32.
- KENNICOTT, Benjamin (1753): *The state of the printed Hebrew text of the Old Testament considered. A dissertation in two parts. Part the first compares I Chron. XI with 2 Sam. V and XXIII: and part the second contains observations on seventy Hebrew mss. with an extract of mistakes.* Oxford.

- KOGMAN-APPEL, Katrin (2004): *Jewish Book Art Between Islam and Christianity: The Decoration of Hebrew Bibles in Medieval Spain*, Brill, Leiden.
- NARKISS, Bezalel (1969): *Hebrew Illuminated Manuscripts*, MacMillan, Jerusalén.
- NEUBAUER, Adolf (1886): *Catalogue of the Hebrew Manuscripts in the Bodleian Library*, Clarendon Press, Oxford.
- [ORTEGA-MONASTERIO, Teresa \(2016\): "Sephardic Hebrew Bibles of the Kennicott Collection", nº 5, Babelao.](#)
- [ORTEGA-MONASTERIO, Teresa \(2017\): "Some Hebrew Bibles in the Bodleian Library: the Kennicott Collection", nº 62, Journal of Semitic Studies.](#)
- [SILVESTRI, Stefania \(2013\): *Le Bibbie ebraiche della penisola iberica : committenza, produzione e diffusione tra i secoli 13. e 16.* Università Ca' Foscari Venezia, Venecia, pp. 74-76.](#)

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

ויצונו יש לעשות את כל החקים

לחיותנו כהיום הזה וצדקה תהיה לנו בשמור

האלה לירצה את יש אלהינו לשוב לנו כל הימים

לעשו את כל המצוה לפי יי אהי נא מצונו: